

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В БЕЗОПАСНОМ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА

Хакбердиева Г.Э.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет. Узбекистан

Аннотация. Железодефицитное состояние - один из патологических процессов, проявляющимся основным или сопутствующим заболеванием. ЖДА выявляется в любом возрасте, начиная от периода новорожденности до глубокой старости. Препараты железа - группа лекарственных средств, применяемых для лечения заболеваний, в основе которых лежит снижение содержания железа в сыворотке крови, костном мозге и депо, приводящее к нарушению образования гемоглобина и эритроцитов с развитием гипохромной анемии и нарушением трофики тканей. Препараты железа используются при анемии гипохромного генеза, для профилактики, при недостаточном питании с низким содержанием витаминов и железа. Однако, проблема побочных эффектов и лекарственного взаимодействия достаточно актуальна, особенно для больных, страдающих разнообразными сопутствующими заболеваниями, которые вынуждены принимать большое число лекарств.

Ключевые слова: железосодержащие препараты, железодефицитная анемия, гипохромия, феррум лек.

TEMIR QO'SHIMCHALARIDAN XAVFSIZ FOYDALANISHGA KLINIK VA FARMAKOLOGIK YONDASHUV

Хакбердиева Г.Э.

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

Annotatsiya. Temir tanqisligi - asosiy yoki birga keladigan kasalliklarda yondosh sifatida namoyon bo'ladigan patologik holat. Temir tanqisligi kamqonligi har qanday yoshda, ya'ni go'daklikdan qarigacha aniqlanishi mumkin. Temir preparatlari - bu qon zardobida, suyak kumigida va depolarda temir miqdorining pasayishiga asoslangan kasalliklarni davolash uchun ishlatiladigan dorilar guruhi bo'lib, gipoxromik anemiya rivojlanishi va to'qimalar trofikasining buzilishi bilan gemoglobin va eritrocit tanachalari shakllanishining buzilishiga olib keladi. Temir preparatlari gipoxrom anemiyada, vitamin va temir ozuqaviy etishmovchiligida ishlatiladi. Biroq, nojo'ya ta'sirlar va dori vositalarining o'zaro ta'siri muammosi, ayniqsa ko'plab dori-darmonlarni qabul qilishlari kerak bo'lgan turli xil kasalliklarga chalingan bemorlar uchun juda dolzarbdir.

Kalit so'zlar: temir o'z ichiga olgan preparatlar, temir tanqisligi anemiyasi, ferrum lek.

CLINICAL AND PHARMACOLOGICAL APPROACH TO THE SAFE USE OF IRON SUPPLEMENTS

Хакбердиева Г.Э.

Tashkent State Medical University, Uzbekistan

Abstract. Iron deficiency is a pathological condition that manifests as a primary or concomitant disease. Iron deficiency anemia can be diagnosed at any age, from infancy to old age. Iron preparations are a group of medications used to treat diseases that are based on a decrease in iron content in the blood serum, bone marrow, and depots, leading to a disruption in the formation of hemoglobin and red blood cells with the development of hypochromic anemia and impaired tissue trophism. Iron supplements are used for hypochromic anemia and nutritional deficiencies with low vitamin and iron levels. However, the problem of side effects and drug interactions is quite pressing, especially for patients with various comorbidities who must take numerous medications.

Key words: iron-containing drugs, iron deficiency anemia, ferrum lek.

Актуальность. В настоящее время ежедневно врачам общей практики приходится сталкиваться с состоянием, как железодефицитная анемия, когда возникает необходимость применения препаратов железа. Частота железодефицитных состояний (ЖДС) высока у детей, особенно у детей раннего возраста. Вопросы безопасности профилактики и лечения препаратами железа остаются актуальными, которые могут приводить к побочным эффектам и даже отравлениям при передозировке [1,3]. Препараты железа наиболее часто используемые среди рецептурных, так и безрецептурных назначений, т. е. применяемые для самолечения больными без назначения врача. Несмотря на эффективность препаратов, их неправильное использование может привести к побочным эффектам и осложнениям. Поэтому знание принципов безопасного применения имеет большое значение для врачей и пациентов. К примеру, хорошо известно о токсичности свободного, не связанного со специфическими белками, железа в организме. Или то, что многие бактерии используют ионизированное железо для своей жизнедеятельности [4].

Цели и задачи. Обеспечение эффективного и безопасного применения железосодержащих препаратов.

Материалы и методы. Анализ литературных данных и клинических наблюдений по применению железосодержащих препаратов.

Результаты исследования. Дефицит железа является одной из наиболее распространенных причин анемии во всем мире, особенно среди женщин детородного возраста, детей, лиц с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Поскольку эти состояния и прием препаратов нарушают усвоение железа и фолиевой кислоты, больные должны получать пищевые добавки фолата и железа.

Недостаточность железа в организме, сопровождается изменениями метаболизма, уменьшением концентрации гемоглобина в эритроцитах, количественными и качественными их изменениями и клинически выражается анемической гипоксией и сидеропенией[2,]. Развивающаяся в последующем тканевая и гемическая гипоксия приводят к расстройствам сердечно-сосудистой (миокардиодистрофия и нарушение кровообращения различной степени), нервной системы (вегетативно-сосудистые, вестибулярные нарушения, астенический синдром), снижению детородной функции женщин, а также развитие осложнений во время беременности и родов, изменению интеллекта, частоты различных заболеваний у детей[12].

Чаще всего нарушение всасывания железа и витаминов из кишечника связано с гипоацидным состоянием, мальабсорбции, глистных инвазиях, воспалительных процессах, хронической диареи. Также нарушается его всасывание при применении некоторых лекарственных препаратов такие как: тетрациклины, алюминий содержащие препараты, антациды, адсорбенты.

Железо жизненно важный микроэлемент, необходимый для синтеза

гемоглобина, участвующих в транспорте кислорода, ферментативных процессах и антиоксидантной активности и нормального функционирования клеток. При искусственном вскармливании ребенок получает коровье молоко, в котором содержится мало железа (0,2-0,5 мг/л) и усваивается всего лишь 5-9% его. При кормлении же материнским молоком ребенок получает больше железа (0,5-1,5 мг/л) и усваивается оно лучше – 10-48% [13].

У взрослого здорового человека в организме в среднем содержится около 3–5 г железа. Около 75% составляет так называемое «функциональное» железо (в составе гемоглобина, миоглобина, гемовых и негемовых энзимов), менее 1% – «транспортное» железо (трансферрин) и 25% – запасы железа (ферритин, гемосидерин) [5,10].

Фармакотерапия железодефицитных состояний базируется на введение в организм железосодержащих лекарственных средств. Различают препараты железа для энтерального приема: железа закисного лактат, феррамид, ферроцерон, железа закисного сульфат, конферон, ферро-градумент, тардиферон, сироп алоэ с железом, «гемостимулин», «фитоферролактол», «феррокаль», «ферроплекс», и для парентерального введения: фербитол, жектофер, феррум лек, ферковен. Также в составе мультивитаминных препаратов, железо находится в виде fumarата (витрум-циркус, витрум-суперстресс, прегнавит, матерна, специальное драже Мерц), лактата (Доктор Тайсс-мультивитамол) или сульфата (витатресс) [6,14].

В организме железо расходуется на синтез геминовых и негеминовых ферментов. К геминовым энзимам относят: гемоглобин, миоглобин, цитохромы (в том числе цитохромы P-450), пероксидазы, каталазы участвующие в транспорте кислорода, ликвидации перекисей. К негеминовым энзимам относят: сукцинатдегидрогеназу, ацетил-КоА-дегидрогеназу, НАДН-дегидрогеназу участвующие в транспорте водорода в дыхательной цепи митохондрий различных тканей и в образовании АТФ, необходимого для обеспечения энергией биохимических процессов, происходящих в них. Небольшие количества свободного трехвалентного железа тоже участвуют в каталитических процессах. Например, железо, активируя свободно-радикальные процессы, способствует образованию перекисей липидов в клеточных мембранах, в частности, в мембранах эритроцитов, клетках эндотелия, слизистой оболочке кишечника. Поэтому избыток свободного иона железа опасен.

В желудке железо образует водорастворимые низкомолекулярные комплексы с пептидами, аминокислотами, гемом, фруктозой, аскорбиновой, щавелевой и янтарной кислотами. Содержащееся в них железо хорошо всасывается, так как эти комплексы не выпадают в осадок в щелочной среде кишечника. Биосушение железа из желудочно-кишечного тракта составляет 10-20%. Всасывается оно преимущественно в двенадцатиперстной кишке, а при анемиях и в других отделах тонкой кишки. Комплексы с железом активно

захватываются щеточной каемкой клеток слизистой оболочки кишечника, полноценность эпителия зависит от достаточности в организме фолиевой и аскорбиновой кислот, а также витамина В₁₂[7,8]. В клетке, железо освобождается из комплекса и транспортируется по направлению к серозной поверхности либо путем простой диффузии (по градиенту концентрации), либо в комплексе со специальным белком-носителем, синтез которого повышается во время анемии.

Активность белка-носителя зависит от энергии, поставляемой гемсодержащими ферментами и белком, в состав которого входит медь. Этот белок переносит железо через клетку только один раз, для переноса следующей порции необходимо синтезировать новые молекулы белка, и на это требуется 4-6 часов времени. Поэтому препараты железа следует принимать не чаще чем через 6 ч (т.е. 3-4 раза в сутки), иначе в кишечнике останется не всосавшееся железо и, несмотря на то, что оно двухвалентное, может вызвать раздражение слизистой оболочки кишечника. Если в клетке слизистой оболочки оказалось избыточное количество двухвалентного железа, оно может окислиться до трехвалентного и соединиться с апоферритином, превратив его в ферритин, который затем со слущивающейся клеткой попадает в просвет кишечника и выводится из организма. Десквамация половины клеток эпителия происходит через каждые 3-4 дня.

Попав в кровеносное русло, двухвалентное железо окисляется до трехвалентного состояния и соединяется с трансферрином (сидерофилином) и в этом комплексе железо находится всегда в трехвалентной форме.

В норме большая часть железа связана с белком бета₁-глобулином и только при его недостатке в организме в состоянии железодефицитной анемии значительная часть транспортного белка не связана с трехвалентным железом. Количество трансферрина в крови может снижаться при заболеваниях печени (недостаточный синтез), почек (повышена потеря из организма), а также при его врожденном дефиците. В этих случаях у больного уменьшается общая железосвязывающая способность плазмы крови, что крайне важно знать при введении инъекционных препаратов железа, так как несвязанное железо повреждает эндотелий сосудов, вызывает гемолиз эритроцитов, расширяет артериолы и венулы, повышает их проницаемость.

При внутримышечном введении железо быстро абсорбируется: за первые 12 ч всасывается около 85% препарата. Максимум концентрации железа с полным насыщением трансферрина определяется через 2-8 ч, а через 12-24 ч первые порции железа уже обнаруживаются в эритроцитах. Железо элиминирует из организма, со слущивающимся эпителием кишечника, а также выводится с мочой, желчью и теряется при кровопотерях. Из крови железо поступает в органы кроветворения: в костный мозг, в органы депонирования - печень, селезенку и в другие органы и ткани.

Препараты железа лучше усваиваются натощак. Желчь, желудочный сок и

нижний pH желудка способствует ионизации железа.

Одновременно с препаратами железа больной должен получать полноценное питание, содержащее мясные продукты, фрукты, зелень. Необходимо препараты запивать водой или цитрусовыми соками (если нет аллергии на них), но не рекомендуется запивать с кофе, чаем, молоком, а также употреблять хлебные злаки и бобовые, в состав которых входит фитиновая кислота[10].

Для обеспечения безопасного применения препаратов железа, перед началом терапии необходимо определить уровень ферритина, сывороточного железа, трансферрина и общего белка крови.

Необходимо правильно подбирать рекомендуемую дозу, индивидуально в зависимости от степени анемии, массы тела, и сопутствующих заболеваний. При хронических заболеваниях печени, почек или воспалительных процессах терапию подбирать с осторожностью.

Препараты железа нельзя назначать на высоте инфекционного процесса, так как они угнетают хемотаксис нейтрофилов (вероятно, железо связывает токсины и частично их нейтрализует) и способствуют размножению сидерофильной (железо-зависимой) флоры, грамотрицательные бактерии и кандиды, повышая опасность генерализации процесса и сепсиса. Их нельзя назначать также при гемохроматозе, гипертонической болезни и тяжелой коронарной недостаточности[9].

Препараты трехвалентного железа вводят только внутримышечно (фербитол, жектофер) или внутривенно (феррум лек, ферковен). Их нельзя назначать энтерально, так как они плохо всасываются и вызывают сильное раздражение слизистой оболочки кишечника. Препараты двухвалентного железа назначают внутрь натощак. При возникновении легких диспепсических явлений, принимать после еды, но усвоение препарата ухудшатся.

Нельзя назначать препараты железа одновременно внутрь и путем инъекций.

Учитывая фармакокинетические особенности железа, предельно допустимая доза при приеме внутрь составляет: для детей до 3 лет 5-8 мг/кг/сутки и старше 3-х лет 5 мг/кг/сутки. Парентерально, не более 100 мг/сутки, так как поступление такого количества железа в плазму дает полное насыщение трансферрина.

Парентерально препараты железа вводят 1 раз в сутки или через день. Внутривенно препараты надо вводить медленно в течение 3-5 мин, а лучше 8-10 мин. Для внутривенного введения категорически запрещено использовать препараты, предназначенные для внутримышечного введения и наоборот. Перед применением железа парентерально (не позже чем за 2-3 дня) необходимо отменить энтеральные препараты железа.

Инъекции должны выполняться только в стационаре, так как возможны побочные эффекты как аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. В больших дозах железо вызывает преципитацию белка, превращая последний в аутоантиген[11].

Необходимо учитывать и взаимодействие препаратов железа при энтеральном применении. Для улучшения всасываемости рекомендуется употреблять препараты вместе с аскорбиновой, фолиевой кислотой и препаратами витаминов группы В. Нарушение всасывания железа происходит при одновременном энтеральном приеме с антацидами, препаратами кальция, левомицетина и тетрациклинами.

Об эффективности препаратов железа судят по лабораторным критериям. Так, на 5-7-е сутки лечения количество ретикулоцитов должно увеличиваться в 1,5-2 раза по сравнению с исходными данными; начиная с 7-10-го дня терапии повышается содержание гемоглобина (при назначении препаратов железа внутрь ежедневный прирост составляет около 0,9 г/л, а при парентеральном введении 2,6-4 г/л); через 2-4 недели цветной показатель становится более 0,8, средний прирост эритроцитов составляет 40 тыс/мм³ в сутки.

Заключение. Таким образом, лечение требующие применения препаратов железа является эффективным средством для улучшения состояния больного при железодефицитной анемии, способствуя повышению эффективности фармакотерапии железодефицитных состояний. При применении суточных профилактических и лечебных доз препарата в зависимости от состояния пациента, необходимо консультация врача не только терапевта, но и гематолога с учетом побочных действий препарата.

Безопасное применение препаратов железа требует индивидуального подхода, лабораторного контроля. Нельзя назначать препараты «на всякий случай» без оценки определения уровня железа.

Для контроля эффективности и безопасности терапии необходим постоянный контроль уровня гемоглобина и ферритина через 1 месяц после проведенной терапии.

Литература

1. Анемия хронических заболеваний. Куркина Н.В., Горшенина Е.И., Чегодаева Л.В., Полагимова А.В. Россия, Саранск. Журнал, Практическая медицина 2021; 347-359.
2. Анализ современных представлений о формировании критических периодов при возникновении железодефицитных анемий, фармакологические и клинико-экономические аспекты применения ферропрепаратов. Мавлянов И.Р., Жарылкасынова Г.Ж., Ходжиева Г.С., Юлдашова Р.У.; ТашИУВ, Ташкент, Узбекистан Бух.ГосМИ, Бухара, Узбекистан. Вестник совета молодых учёных и специалистов Челябинской области №3 (22) Т. 1 2018; 18-29.
3. Взаимодействие лекарственных препаратов и пищи. Хакбердиева Г.Э., Мухитдинова М.И., Азизова Р.А. Ташкентский педиатрический медицинский институт. Научно-практический журнал «Педиатрия» №4 2022; 27-32
4. Vitamin and mineral safety. Council for Responsible Nutrition (CRN). 3rd edition. Hathcock J.N., Griffiths J.C. Ed. by MacKay D., Wong A., Nguyen H. URL: <https://www.crnusa.org/sites/default/files/files/resources/CRN-SafetyBook->

[3rdEdition](#), 2023; 345-360.

5. Вопросы рационального питания, коррекции микронутриентного статуса, профилактики и лечения дефицита железа у беременных. И.М. Таюпова. Вопросы питания. №2. 2015. С. 25-33.
6. Значение использования препаратов железа и его молекулярных синергистов для профилактики и лечения железодефицитной анемии у беременных. Громова О.А., Торшин И.Ю., Гришина Т.Р., Томилова И.К. Российский вестник акушера-гинеколога. 2015;15(4):85-94.
7. Диагностика и лечение анемий в общей врачебной практике. Волчкова Н.С., Субханкулова С.Ф. Казань. Научно-практический журнал №2; 2022; 34-44.
8. Single-dose intravenous iron infusion or oral iron for treatment of fatigue after postpartum haemorrhage: a randomized controlled trial. C. Holm, L.L. Thomsen, A. Norgaard, Iglesias L. *Vox Sanguin.* 2017. Vol. №3 112- 157.
9. Safety of intravenous iron formulations facts. Stoffel N.U., Zeder C., Brittenham G.M. Effects of prenatal iron status on child neurodevelopment and behavior: A systematic review / L. Iglesias, J. Canals, V. Arija // *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* – 2017. – Vol.1
10. Iron absorption from supplements is greater with alternate day than with consecutive day dosing in iron-deficient anemic women. *Haematologica.* 2020; 105(5): 1232–39. <https://dx.doi.org/10.3324/haematol.2019.220830>.
11. Practice guidelines for the diagnosis and management of microcytic anemias due to genetic disorders of iron metabolism or heme synthesis Donker AE, Raymakers RA, Vlasveld LT. *Blood* 2014;123:3873.
12. Лекарственные средства применяемые для профилактики и лечения железодефицитных состояний. Круглов Д.С. Научное обозрение. Медицинские науки. 2017. № 4. С. 26-41;
13. Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from daily or twice-daily doses in iron-depleted young women. Management of iron Deficiency (American Society of Gematology). Moretti D., Goede J., Zeder C. *Blood.* 2015; 126(17): 1981–89. <https://dx.doi.org/10.1182/blood-2015-05-642223>.
14. Cantor A.G. Routine iron supplementation and screening for iron deficiency anemia in pregnancy: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force / A.G. Cantor, C. Bougatsos, T. Dana // *Ann. Intern. Med.* – 2015. – Vol. 162. – P. 566- 576.